

माध्यमिक स्तरावरील दिव्यांग विद्यार्थ्यांना अध्ययन करताना येणाऱ्या
अडचणींचा चिकित्सक अभ्यास व उपाययोजना - संशोधन आराखडा

माधव विष्णू जगताप

संशोधक

अभ्यास केंद्र - मातोश्री आसराबाई दराडे

महिला शिक्षण शास्त्र महाविद्यालय,

बाभूळगाव, तालुका-येवला नाशिक,

केंद्र संकेतांक - ५४४९९

प्रा. ज्योती मोरे

मार्गदर्शक

अभ्यास केंद्र - मातोश्री आसराबाई दराडे

महिला शिक्षण शास्त्र महाविद्यालय,

बाभूळगाव, तालुका-येवला नाशिक,

केंद्र संकेतांक - ५४४९९

प्रस्तावना

संशोधक शिक्षक म्हणून अध्यापनाचे काम करताना मी नवीन असताना खूप समस्या जाणवल्या परंतु त्यामध्ये सर्वात महत्त्वाची समस्या म्हणजे दिव्यांग विद्यार्थ्यांना इतर मुलांबरोबर अध्ययन करताना येणारी अडचण. ती अडचण खूपच वेगळ्या प्रकारची जाणवली. दिव्यांग विद्यार्थ्यांचे एकूण 21 प्रकार अपंग अधिनियम कायदा 2016 नुसार पडतात. त्यामध्ये काही ठराविक विद्यार्थी शाळेमध्ये पाठवले जातात. थोडक्यात म्हणजे अस्थिव्यंग, मतिमंद गतिमंद मूकबधिर यासारखे विद्यार्थी पालक शाळेत पाठवितात इतर मुले नैसर्गिकरित्या शाळेत व परिसरात वावरताना दिसतात. परंतु दिव्यांग विद्यार्थी मनामध्ये न्यूनगंड धरून वावरताना दिसतात. यात समस्या डोळ्यासमोर धरून मी त्यावर संशोधन करण्याचे ठरविले दिव्यांग मुलांच्या अध्ययन करताना खूप अडचणी येतात त्या अडचणी समजून घेण्यासाठी खूप वेळ लागतो. मुलांमध्ये न्यूनगंड तयार होतो अशी मुली मुख्य प्रवाहात येण्यास अडचणी निर्माण होतात. यावर जर योग्य वेळी उपाय योजना केल्या नाही तर ती समस्या तसेच राहून कायमस्वरूपी व्यंग तयार होते व विद्यार्थी शिक्षणाच्या प्रवाहापासून दूर जातो.

Global Online Electronic International Interdisciplinary Research Journal's licensed Based on a work at <http://www.goeirj.com>

समस्या विधान

माध्यमिक स्तरावर दिव्यांग विद्यार्थ्यांना अध्ययन करताना येणाऱ्या अडचणींचा चिकित्सक अभ्यास व उपाययोजना शोधणे

समस्यांचे स्पष्टीकरण**पारिभाषिक शब्दांच्या व्याख्या**

१) **दिव्यांग** -- दिव्यांगम्हणजे नैसर्गिक रित्या मिळणाऱ्या शरीरात अवयवांची कमतरता असणे होय.

अशा व्यक्तींना आपल्या शरीरातील एखाद्या अवयवाच्या कमतरतेमुळे अध्ययन करताना येणाऱ्या अडचणींचा अभ्यास होईल.

२) **माध्यमिक स्तर** म्हणजे इयत्ता सहावी ते नववी पर्यंतचे वर्ग

३) **अध्ययन-** नैसर्गिक रित्या एखाद्या गोष्टीचा अर्थ लावणे व समजून घेणे ,शिकणे म्हणजे अध्ययन होय.

समस्येची व्याप्ती व मर्यादा**व्याप्ती-**

१) विद्यार्थी - महाराष्ट्र राज्यातील सर्व प्राथमिक स्तरातील विद्यार्थी

२) शाळा- महाराष्ट्र राज्यातील सर्व मराठी माध्यमांच्या शाळा

मर्यादा –

१) किर्तागळी केंद्रातील एकूण 19 शाळातील ३० विद्यार्थी

२) शाळा - केंद्रातील एकूण १९ प्राथमिक शाळा

गृहीतके

1) किर्तागळी केंद्रात एकूण 19 विद्यार्थी आहेत

2) दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी शाळेत केंद्रातील प्रत्येक शाळेत रॅम्प आहेत.

3) शाळेत दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी विविध शैक्षणिक साहित्य आहेत.

4) दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी मनोरंजन खेळाचे साहित्य आहे.

संशोधन प्रश्न

1 दिव्यांग विद्यार्थ्यांत अध्ययन करताना कोणत्या अडचणी जाणवतात

2 दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या अध्ययन समस्येवर कोणकोणत्या उपाययोजना करता येतील .

समस्येची गरज

संशोधक स्वतः दिव्यांग असल्याने मला हे समस्या लहानपणी भेट होत होती परंतु त्यावर मर्यादा होते पण मी शिक्षक झाल्याने त्या समस्या खूप दिवसापासून भेटावस होती त्यामुळे ती समस्या घेऊन खालील गरज ओळखून मी संशोधन करण्याचे ठरविले.

- 1) या संशोधनामुळे प्रत्यक्ष शिक्षकांना आपले अद्यापन कसे करावे व त्यामुळे या मुलांचे अध्ययन कशी होईल यासाठी मदत होईल
- 2) सर्व मुलांची अध्यापनात योग्य सांगड घालून योग्य उपक्रमांच्या अंमलबजावणी करता येईल
- 3) दिव्यांग विद्यार्थ्यांना शिकविण्याचा शिक्षकांना आनंद मिळेल व मुलांना त्यांना शिकण्यात आनंद होईल
- 4) दिव्यांग विद्यार्थ्यांना स्वतःच्या शिक्षणाच्या दिशा ठरवता येईल
- 5) शिक्षकांना विविध उपक्रमांच्या माध्यमातून अध्यापन करताना आनंद होईल
- 6) दिव्यांग विद्यार्थ्यांना त्यांच्या शिक्षणाच्या माध्यमातून त्यांना योग्य न्याय मिळेल

संशोधनाची उद्दिष्टे

- १) दिव्यांग मुले यांच्या बदल कृतीचा चिकित्सक अभ्यास करणे.
- 2) दिव्यांग मुले व यांच्या कुटुंबातील व्यक्तींचा विचारांचा चिकित्सक अभ्यास करणे.
- 3) विविध उपक्रमांचा माध्यमातून दिव्यांग मुलांच्या शिक्षणासाठी उपयोजना सुचविणे
- 4) दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या सुप्त गुणांना वाव देणे.

संशोधनाची कार्यपद्धती

संशोधक संशोधन करताना मला विविध साधनांचा वापर करावा लागणार आहे यात नमुना निवड संशोधन पद्धती प्रत्यक्ष कार्यवाहीची रुपरेषा इत्यादींचा समावेश करावा

सामग्री विश्लेषण पद्धती

शाळेतील व केंद्र शाळेतील १९ शाळेचे विद्यार्थी

- १) दिव्यांग विद्यार्थ्यांना आकारिक चाचणी
- २) चर्चासत्राचे आयोजन
- ३) पालकांची मुलाखत

संशोधन अहवालाचे प्रकरण योजना

प्रकरण १- प्रस्तावना

प्रकरण २ -संशोधनाचा आढावा

प्रकरण ३ -संशोधन पद्धती

प्रकरण ४ सामग्रीचे विश्लेषण को

प्रकरण ५ सारांश

प्रकरण ६ संदर्भसूची व परिशिष्ट

प्रकरण ७ वेळापत्रक

प्रकरण ८ खर्च

वेळापत्रक

दिव्यांग विद्यार्थ्यांना प्राथमिक स्तरावर अध्ययन करताना येणाऱ्या अडचणींचा चिकित्सक अभ्यास व उपायोजना हे संशोधन ऑक्टोबर नोव्हेंबर डिसेंबर जानेवारी या महिन्यामध्ये खालील मुद्द्यांच्या आधारे करण्यात येईल

अनुक्रमांक	महिना	मुद्दा घटक उपघटक
१	ऑक्टोबर	समस्या निवडून विविध साधना द्वारे व मुद्द्यांच्या आधारे माहिती जमा करणे
२	नोव्हेंबर	माहितीचे संकलन करणे
३	डिसेंबर	संकलना बरोबर संशोधनाची पुरावे जमा करणे
४	जानेवारी	जमावलेल्या माहितीचे व पुराव्याचे संकलन करून संशोधन तयार करणे व सादर करणे.
५	फेब्रुवारी	संशोधन तयार करणे
६	मार्च	संशोधन सादर करणे